

TAJIRIBAVIY QANDLI DIABETNING TURLI MODELLARIDA QONNING BIOKIMYOVIY KO`RSATKICHLARI HOLATI

Jaloldinova Madina Mirodil qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Laboratoriya ishi yo'nalishi 2-kurs magistranti
Muxamedova S.N.

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat tibbiyot universiteti "Tibbiy va biologik kimyo, tibbiy
biologiya, biofizika va tibbiy informatika" kafedrasida PhD
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19627558>

Annotatsiya. Ushbu ishning maqsadi — Tajribaviy qandli diabetning turli modellarida qonning biokimyoviy ko'rsatkichlari holatini baholash. Mavzuning nazariy tahliliy natijalariga asoslanib, qandli diabetning turli modellarini eksperimental modellashtirish. Alloksanli diabet dinamikasida biokimyoviy ko'rsatkichlarining o'ziga xosliklarini baholash. Streptozototsinli diabet dinamikasida biokimyoviy ko'rsatkichlarining o'ziga xosliklarini baholash. Olingan natijalarni statistik qayta ishlash, natijalar orasidagi korrelyatsion bog'liqliklarni aniqlash va yakuniy xulosalar chiqarish.

Kalit so'zlar: Qandli diabet, alloksan, streptozototsin, glukoza, ALT, AST, xolesterin, giperglikemiya.

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi vaqtda endokrin patologiyalar orasida qandli diabet tarqalish bo'yicha birinchi o'rinda turadi va har 10-15 yilda qandli diabet bilan kasallanganlar soni ikki baravar ko'paymoqda. Umuman olganda, qandli diabet etiologiyasi va klinik xususiyatlariga ko'ra 1-toifa, 2-toifa va gestatsion qandli diabetga bo'linadi. , hayvonlar modelini o'rganish diabet kabi kasalliklarni davolashning yangi va samarali vositalarini ishlab chiqish uchun juda muhimdir. Qandli diabet bilan bog'liq eksperimental tadqiqotlar uchun bir qator hayvonlardan foydalaniladi, chunki hayvonlar biologik jihatdan odamlarga o'xshashdir. Qandli diabetni modellashtirishda kimyoviy birikmalarning kiritilishi ushbu kasallikning rivojlanish jarayonini qoniqarli tarzda aks ettira olmaydi. Shunga qaramay, 1-toifa yoki 2-toifa diabetning bir yoki boshqa eksperimental modelini tanlash asosan tadqiqot maqsadi bilan belgilanadi. Eksperimental modellar kasallik patogenezini rivojlanishini, farmakologik skrining, antidiabetik dorilarning ta'sir mexanizmini o'rganish uchun ishlatiladi

Mazkur ishning maqsadi. Tajribaviy qandli diabetning turli modellarida qonning biokimyoviy ko'rsatkichlari holatini baholash.

Material va tadqiqot usullari. Tadqiqot obyekti sifatida laboratoriya kalamushlari tanlandi. Tajribada jami 40 ta sog'lom, yetuk yoshdagi tana vazni 180–200 g bo'lgan, sog'lom, oq rangli, zotsiz erkak laboratoriya kalamushlaridan foydalanildi. Eksperimental ishlar davomida hayvonlar diabet modelini hosil qilish usuliga qarab ikkita guruhga ajratildi. Kalamushlarning bir qismi alloksan yordamida diabet induksiya qilish uchun tanlandi, qolgan qismida esa streptozototsin asosida diabet modeli yaratildi. Tadqiqot davomida glyukoza darajasining keskin oshishi, lipid almashinuvi ko'rsatkichlarining yomonlashuvi, aterogenlik koeffitsientining ortishi hamda aminotransferaza fermentlari faolligining oshishi diabet sharoitida chuqur metabolik buzilishlar yuzaga kelishini tasdiqladi. Shu bilan birga, mochevina va kreatinin miqdorining ortishi buyraklarga tushayotgan funksional yuklamaning oshganligini ko'rsatdi.

Xulosa. Tajribada alloksan va streptozototsin yordamida turli darajadagi diabet modellarini shakllantirishga erishildi. Biokimyoviy ko'rsatkichlardagi o'zgarishlar diabetga xos

metabolik buzilishlarni tasdiqladi. Streptozototsin modeli 1-tip, alloksan modeli esa 2-tip diabetga yaqinligi aniqlandi va bu ularni kelgusida dori vositalarini baholashda maqsadli qo'llash imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Алимов А.В., Хайдарова Ф.А., Бердыкулова Д.М. и др. Основные показатели эндокринологической службы Республики Узбекистан за 5 лет (2013-2017 гг.) // Информационно-статистический сборник. – Ташкент, 2019. – 32 с.
2. Zheng Y., Ley S.H., Hu F.B. Global aetiology and epidemiology of type 2 diabetes mellitus and its complications. Nat. Rev. Endocrinol. 2017;14:88-98. doi: 10.1038/nrendo.2017.151. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
3. Krause Mda S., de Bittencourt P.I., Jr. Type 1 diabetes: Can exercise impair the autoimmune event? The L-arginine/glutamine coupling hypothesis. Cell Biochem. Funct. 2008;26:406-433. doi: 10.1002/cbf.1470. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]